

**КУЛОЛЧИЛИК МАШҒУЛОТЛАРИДА ТАЛАБАЛАР
ТОМОНИДАН МАТЕРИАЛШУНОСЛИК АСОСЛАРИНИ
ЎЗЛАШТИРИШНИНГ МЕТОДИК ТИЗИМИ**

*К.Б. Сиддиқов. Камолiddин Беҳзод номидаги Миллий рассомлик ва
дизайн институти доценти.*

<http://doi.org/10.5281/zenodo.15350791>

Аннотация: Дастлабки босқичда талабаларни ўқитиш бўйича методик тизимни ишлаб чиқишда уларнинг касбий фазилатларини шакллантиришнинг турли жиҳатлари ҳисобга олинади, бу уларнинг кулол-рассом сифатида бадиий-ижодий ривожланишига ёрдам беради.

Калит сўзлар: мутахассис, яратиш, ишлаб чиқариш, кулол-рассом, ҳайкал, сопол, маҳсулот, бадиий безаш.

Аннотация: Разработка методической системы подготовки студентов на начальном этапе позволит учитывать разные стороны формирования профессиональных качеств, что способствует художественно-творческому развитию их как керамист-художников.

Ключевые слова: специалист, создание, производство, гончар, скульптура, керамика, изделие, художественное оформление.

Abstract: At the initial stage, the development of a methodological system for teaching students takes into account various aspects of the formation of their professional qualities, which contributes to their artistic and creative development as a potter-artist.

Key words: specialist, creation, production, potter, sculpture, ceramic, product, artistic decoration.

60210800 – Амалий санъат (бадиий кулолчилик) таълим йўналиши бўйича компетентли мутахассисларни тайёрлаш мазмуни бадиий таълимда замонавий технологияларни ўрганишни ўз ичига олади. Талабаларнинг замонавий санъат масалаларини тушуниши уларнинг бадиий диди ва тасаввурини ривожлантиришда муҳим аҳамият касб этади. Кулолчилик санъатини ўргатиш ва ижодкорликни ривожлантиришнинг турли йўналишларини таҳлил қилиш жараёнида талабаларда визуал хотира шаклланади, диққат кучаяди ва когнитив қизиқиши намоён бўлади, бу эса уларнинг махсус тайёргарлигига ижобий таъсир кўрсатади. Фанларни ўзлаштириш ва кулол-рассомларни тайёрлашда турли ёндашувлар мавжуд.

Шу билан бирга, кулол-рассомларни сопол буюмлар яратишда материалларни қайта ишлаш технологияси бўйича махсус тайёрлашда зарур бўлган «Бадиий кулолчиликда ашёлар технологияси» фанидан методик тизимни ишлаб чиқиш мақсадга мувофиқ. Талабалар томонидан декоратив кулолчилик буюмларини яратишнинг техниктехнологик босқичларини тушуниши уларнинг касбий ривожланишининг асоси эканлигини таъкидлаш жоиз. Бу эса таълим муассасасида ўқишнинг дастлабки босқичида фанни ўрганиш жараёнида мажбурий ҳисобланади. Бу қуйидагилар билан боғлиқ, яъни талабалар турли даражадаги тайёргарликка эга ва улар дастлаб

технологик асосларни тушунишлари мақсадга мувофиқ. Аммо талабалар технологик кўникмаларни буюмларни лойиҳалаш элементлари ва атроф муҳитни бадиий безаш билан бир вақтда эгаллашлари лозим, бу эса уларнинг бадиий тафаккурларини ривожлантиришнинг муҳим компоненти бўлиб, касбни эгаллашга тайёрлайди. Мазкур йўналиш педагогик нуқтаи назардан муҳим аҳамият касб этади. Материалшунослик, технология ва ишлаб чиқаришни ўрганишда талабалар бадиий-ижодий қобилиятлари ривожланади. Натижада улар касбий маҳорат асосларини фаол ўргана бошлайдилар.

Умуман амалий безак санъати фанлари учун замонавий ўқитиш методикасини ишлаб чиқиш келажакдаги декоратив-амалий санъат рассомларининг касбий фазилатларини шакллантиришнинг турли жиҳатларини ҳисобга олишга имкон беради. Бир томондан, техник-технологик кўникмаларни ўзлаштиришда талабаларнинг шахсийижодий ривожланишини баҳолаш, иккинчи томондан эса декоратив буюм яратишда ашёларга бадиий ишлов беришнинг босқичларини аниқлаш имконияти мавжуд. Ҳозирги вақтда ўқув дастурларида [4, 4 б.] талабаларни маҳсул тайёрлашга оид қоидалар ҳали тўлиқ ишлаб чиқилмаган. Биринчи йил давомида ўқитиш айниқса муҳимдир. Талабалар томонидан бадиий тажрибани эгаллаш уларнинг касбий маҳоратини методик жиҳатдан асосланган ривожланиши, янги методик тизим томонидан таъминланиши керак бўлган кулолчилик санъатида мавжуд бўлган технологик жараёнларнинг қонуниятлари ва бадиий хусусиятларини англаш билан бевосита боғлиқ. Демак, бўлажак амалий безак санъати рассоми учун кулолчилик буюмларини яратишнинг технологик жараёнини ўрганиш, ҳатто таълим жараёнида ҳам, атрофмуҳитни бадиий безашнинг бир бўлаги бўлган бадиий меҳнат объектини бажариш мисолида амалга оширилиши лозим. Ўқув жараёнида ўқувчиларга декоратив буюмнинг бадиий қиёфасининг пайдо бўлиши атроф-муҳит билан узвий боғлиқлигини кўрсатиб бериш муҳим. Хусусан, маҳсулот бадиий лойиҳаланган, атроф-муҳит билан алоқада ва бадиий безаш объекти бўлиши керак. Баъзи ҳолатлар эса у интерьерни тўлдириш мақсадида безак сифатида ҳам ишлатилади. Декоратив кулолчилик буюмларининг пластик асоси шундан иборатки, бадиий ва ҳайкалтарошлик материаллари ёрдамида атроф- муҳитни бадиий безаш мумкин. Бу ҳолат таълим соҳасида жуда юқори баҳоланади, чунки тайёргарликнинг ушбу даражаси малакага эга бўлиб, моддий маданият объектлари эса интерьернинг бадиий безаги ҳисобланади. Ушбу тайёргарлик даражасида талабалар онгли равишда безакни ифода этиш воситаси сифатида ишлатиш ғоясига мурожаат этишлари мумкин, бу эса турли объектларни безатиш услубларига таъсир ўтказади. Талабалар интерьерни бадиий безашнинг анъанавий услуби бўлган буюмларни яратиш жараёнида уни қўллаш нуқтаи назаридан безакни бадиий жиҳатдан идрок этишлари, кўришлари ва эстетик баҳо беришлари мумкин. Фаннинг асосий педагогик вазибалари қуйидагилардан иборат: – бўлажак кулол-рассомларнинг маълум бир объектни ижро этиш мисолида ривожланишини таъминлаш (бадиий ташкил этиш тамойиллари асосида яратилган чизикли сопол безак - раппорт , раппорт элементларидан иборат йўл ичидаги композицияни ижро этиш); –

бадий кулолчилик бўйича материалшуносликнинг моҳиятини очиб бериш, талабаларнинг бадий кулолчилик буюмларини яратишнинг асосий технологик босқичларини тушуниши, устахонада ишлаш ва ишлаб чиқариш шароитида фанни ўрганиш; – талабалар томонидан бадий безак буюмларининг атроф-муҳит мазмуни ва интерьер билан алоқадорлиги, умуман пластик санъат тури гўзаллигининг моҳияти ролини тушуниш. Ўзаро келишувга биноан объект сифатида раппорт қабул қилинди, чунки плитка кўринишидаги ушбу сопол маҳсулот белгиланган параметрлар бўйича (йўл ичидаги безак композицияси, унинг ўлчамлари, бажариш техникаси ва материаллар) ишлаб чиқарилган. Раппорт технологик жиҳатдан модул сифатида белгиланган бўлиб, талабаларнинг касбий маҳорат ва тажрибасини ортишига туртки бўлади. Айнан шу нарса талабаларга кулолчилик буюмларини тайёрлашнинг босқичларини ўрганишга имкон берди: эскизларни ишлаб чиқиш, бадий лойиҳалаш, моделлаштириш ва бадий безатиш усуллари ўзлаштириш, печда пишириш босқичи, маҳсулотларни кулолчилик бўёқлари билан бўяш, йўл ичида композиция яратиш. Интерьер билан боғлиқ бўлган чизиқли безак кўринишидаги бадий-ижодий ишларни бажариш пайтида берилган вазифаларни ҳал қилиш жараёнида талабалар рассом сифатида керакли касбий фазилатларни эгаллайдилар. Рельефли безак композицияларини яратиш талабалар учун мураккаб ўқув вазифаси ҳисобланади. Шунинг учун улар атроф-муҳитни безатиш мақсадида махсус – сопол маҳсулотни яратиш қонуниятларини ўрганишда технологик жиҳат бўлган, бадий кулолчилик санъатига хос бўлган усулни ўрганадилар. Йўл ичидаги безакни бажариш, ўқувчиларнинг атроф-муҳит тасвирида ишлаш кўникмаларини шакллантириш ва ривожлантириш жиҳатларини ўз ичига олади. Бу талабаларга интерьерни ифода этиш хусусиятларидан фойдаланиш қобилиятини беради, бу эса унга безакни киритиш учун жуда муҳим. Ушбу ўқув вазифалари ўқувчиларнинг фазовий тасаввурларини, уларнинг тасаввурларини ривожлантирадиган ва бадий услуб ҳақида ғояларни шакллантиришга хизмат қилади. Ўқитиш методикасида қуйидаги вазифаларни эътироф этиш жоиз: талабаларнинг бадий-ижодий ривожланиши муаммоларини ҳал этишга мос келадиган объектни лойиҳалаш; маҳсулотни бажаришда анъанавий технологик жиҳатини ажратиб кўрсатиш, турли услублар асосида бадий ечимни излаш; талабаларнинг лойиҳали-образли фикрлашини ривожлантириш ҳамда уларнинг шахсий-ижодий қобилиятларини очиб бериш.

Хулоса ўрнида таъкидлаш жоизки, талабалар махсус тайёргарлик ҳажмини тушунишлари, амалий безак санъатининг муаммоларини билишлари, технология бўйича вазифаларни иждодий ёндашув асосида бажаришни ўрганиш, шунингдек уларни касбий идрок этиш жиҳатида кўллашлари мақсадга мувофиқ.

Адабиётлар:

1. Алиева С.Ш. Философия форм и цвета в творчестве мастера керамиста. // SAN`AT. – Т.: 2014. – №1. – С.14-17.

2. Буббико Ж. Крус Х. Керамика: техники, материалы, изделия. – М.: Ниола-пресс, 2009.

3. Бодров А. Ю. Формирование профессиональных компетенций будущих художников керамистов в процессе изучения специальных дисциплин. ВЕСТНИК МГУКИ. – М.: – № 5 (31) 2009. – С.227-230.

4. Гзовская О.Л., Гилевич Г.И., Демчев П.Г. и др. Примерная программа дисциплины «Основы теории декоративно-прикладного искусства с практикумом». – М.: «Прометей» МПГУ, 2004.

5. Декоративно-прикладное искусство. Современная энциклопедия: художественная обработка камня, кожи, металла, художественная эмаль, литье, керамика, мозаика из дерева, точение по гипсу: Современная энциклопедия. – Ростов-на-Дону: Феникс; Донецк: Кредо, 2007.

6. Поверин А.И. Гончарное искусство (художественная керамика): учебное пособие для студентов высших учебных заведений. – М.: МГУКИ, 2006.